

IMPACTO DA TERAPIA HORMONAL NA SAÚDE CARDIOVASCULAR DE PESSOAS TRANSGÊNERO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Karollyne Santos Alvino – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
alvinoanakarollyne@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
mediciner.amanda@gmail.com

Hiamandara Alves Marinho – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
hiamandaraalves@gmail.com

Júlia Dias Rodrigues – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
juliadrodrigues02@gmail.com

Breno Alencar Noletto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
brenoalencarn@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira - Santa Casa de Misericórdia de Goiânia -
alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: O sistema cardiovascular e o sistema reprodutor estão interconectados, pois os hormônios sexuais influenciam o suprimento sanguíneo conforme a demanda metabólica. A terapia hormonal em pessoas transgênero altera essa dinâmica, aumentando o risco de arritmias, infarto e AVE isquêmico, devido à interação dos hormônios exógenos com os receptores dos miócitos. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da terapia hormonal no sistema cardiovascular de pessoas transgênero. **METODOLOGIA:** O estudo é uma revisão de literatura integrativa qualitativa, baseada em artigos da PubMed com os termos "Transgender people" AND "hormone therapy" AND "heart attack", publicados nos últimos 6 anos. **RESULTADOS:** Observou-se que a terapia hormônio de reafirmação de gênero predispõe ao aparecimento de arritmias ventriculares, fibrilação atrial e transtornos de repolarização. Além disso, em mulheres, ocorre um aumento na gordura visceral (18%) e subcutânea (38%), bem como resistência à insulina, elevando o risco de hipertensão, obesidade e dislipidemia. Já em homens transgênero, o uso prolongado de testosterona exógena está associado a alterações no perfil lipídico, como aumento do LDL, além de hipertrofia ventricular e enrijecimento arterial, devido à interação da testosterona com receptores androgênicos no miocárdio. Esse hormônio também influencia o metabolismo do óxido nítrico e desregula o eixo SRAA, resultando na elevação da pressão arterial como principal consequência cardiovascular. **CONCLUSÃO:** A terapia hormonal em pessoas transgênero afeta a saúde cardiovascular. Em mulheres transgênero, o estrogênio exógeno eleva o risco cardiovascular, enquanto em homens transgênero, a testosterona pode causar alterações metabólicas e estruturais no sistema cardiovascular.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoas transgênero. Sistema cardiovascular. Terapia hormonal.

REFERÊNCIAS:

BERNI, A. C.; WAMBOLDT, R.; BARANCHUK, A. Arrhythmias in transgender individuals. Arritmias en personas transgênero. Archivos de Cardiología de México, v. 93, supl., p. 18-22, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.24875/ACM.M23000089>. Acesso em: 16 mar. 2025.

CONNELLY, P. J. et al. A case report of myocardial infarction in a young transgender man with testosterone therapy: raising awareness on healthcare issues in the transgender community and a call for further research. European Heart Journal Case Reports, v. 7, n. 12, art. yta562, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ehjcr/yta562>. Acesso em: 16 mar. 2025.

CONNELLY, P. J. et al. Gender-Affirming Hormone Therapy, Vascular Health and Cardiovascular Disease in Transgender Adults. Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), v. 74, n. 6, p. 1266–1274, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13080>. Acesso em: 16 mar. 2025.

GETAHUN, Darios et al. Cross-sex hormones and acute cardiovascular events in transgender persons: a cohort study. Annals of Internal Medicine, v. 169, n. 4, p. 205-213, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/M17-2785>. Acesso em: 16 mar. 2025.

LOPEZ, D. S. et al. Testosterone replacement therapy in relation with cardiovascular disease in cisgender women and transgender people. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 108, n. 12, p. e1515-e1523, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgad388>. Acesso em: 16 mar. 2025.